

СУРИШТИРУВЧИ МУСТАҚИЛ ПРОЦЕССУАЛ ШАХС СИФАТИДА

Суёнов Шахзод Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси ўқитувчиси

Азаматов Азамат Қаҳҳор ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019926>

Аннотация: Дунёда одил судловга эришиш даражасини ошириш ва суд томонидан инсон ҳуқуқларини таъминлаш мақсадида ҳуқуқ соҳасида қатор тадбирлар амалга оширилмоқда. Жаҳонда жиноятчиликка қарши курашиш сиёсати, хусусан, судга қадар иш юритиш босқичида тезлаштирилган (Juicio rapido), қисқартирилган (Juicio abreviado) тартибдаги иш юритувида жиноят-процессуал жараёнга жалб этилган шахсларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини муҳофаза қилиш нуқтаи назаридан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, жумладан, суриштирув органларининг ваколатларини тартибга солувчи процессуал-ҳуқуқий нормаларни такомиллаштириш муаммосининг мавжудлиги бу борада илмий-тадқиқот қилиниши лозимлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: суриштирув, суриштирувни амалга оширувчи органлар, суриштирувнинг умумий шартлари, суриштирувда фуқароларнинг ҳуқуқларини муҳофаза қилиш.

Мамлакатимизда сўнгги йиллардаги ўзгаришлар албатта суд-ҳуқуқ соҳасини ҳам четлаб ўтмади. Амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотлар инсон манфаатларига хизмат қилиши, мамлакатда қонун устуворлигини қарор топтириш каби устувор вазифаларни бажаришга хизмат қилади.

Ўзбекистонда суд-ҳуқуқ соҳасини тубдан ислоҳ қилиш, бу борадаги ислоҳотларни такомиллаштиришда жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини янада либераллаштириш ва инсонпарварлик тамойилларига мувофиқлаштириш энг муҳим йўналишга айланди. Умумий юрисдикция судларининг ихтисослашуви амалга оширилди, фуқаролик ва жиноят ишлари бўйича судлар тузилди, улар фаолиятининг мустаҳкам қонуний асослари шакллантирилди. Ишни судга қадар юритиш босқичида тергов устидан суд назорати кучайтирилди. Миллий қонунчилигимизга «хабеас корпус» институти жорий этилди - қамоққа олишга санкция бериш, шахсни лавозимидан четлаштириш ва тиббий муассасага жойлаштиришдек процессуал мажбурлов чораларини қўллаш ҳуқуқи прокурорлардан судларга ўтказилди. Ҳозирги кунга қадар Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилигининг 68%га ўзгартириш киритилди. Хусусан, Жиноят-процессуал кодекси 38-моддасига ўн маротаба ўзгартиш ва қўшимчалар киритилиб, 90%га ислоҳ этилди.

Шунингдек, мамлакатимиздаги энг сўнги ўзгаришлардан бири бўлган 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси деб номланган Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 28 январьдаги ПФ-60-сонли фармони ҳуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини янги босқичга олиб чиқиш учун хизмат қилади. Фармон юзасидан 7 та йўналиш бўйича 100 та устувор мақсад белгиланиб олинган бўлиб, ушбу йўналишларнинг иккинчиси “Мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш” ва бу йўналиш доирасидаги:

14-мақсад: Қонун устуворлиги ва конституциявий қонунийликни таъминлаш ҳамда инсон қадрини ушбу жараённинг бош мезони сифатида белгилаш;

15-мақсад: Давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг фаолияти устидан самарали суд назоратини ўрнатиш ҳамда фуқаро ва тадбиркорлик субъектларининг одил судловга эришиш даражасини ошириш;

17-мақсад: Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг янги қиёфасини шакллантириш ва уларнинг фаолиятини халқ манфаатлари, инсон қадр-қиммати, ҳуқуқ ва эркинликларини самарали ҳимоя қилишга йўналтириш каби мақсадлар белгиланиб улар:

Жиноят, жиноят-процессуал ва жиноят ижроия қонунчилигини такомиллаштириш сиёсатини изчил давом эттириш, жиний жазолар ва уларни ижро этиш тизимига инсонпарварлик тамойилини кенг жорий этиш.

«Хабеас корпус» институтини янада ривожлантириш орқали тергов устидан суд назоратини кучайтириш.

Суд процессида томонларнинг ҳақиқий тенглик ва тортишув тамойилларини рўёбга чиқариш.

Низоларни ҳал этишнинг муқобил усулларидан кенг фойдаланиш учун зарур ташкилий-ҳуқуқий шарт-шароитларни яратиш, ярашув институтини қўллаш доирасини янада кенгайтириш

Ички ишлар органларини халқнинг ишончли ҳимоячиси сифатида халқчил профессионал тузилмага айлантириш ҳамда аҳоли билан мақсадли ишлашга йўналтириш.

Қонунийликни қатъий таъминловчи, очиқ ва адолатли прокуратура фаолиятининг мустаҳкам ҳуқуқий асосларини яратиш ҳамда «Қонун — устувор, жазо — муқаррар» тамойилини бош мезонга айлантириш.

Тезкор-қидирув ва тергов фаолияти устидан назоратни кучайтириш, фуқароларнинг қадр-қиммати ва эркинлигини самарали ҳимоя қилишнинг таъсирчан механизмларини жорий этиш.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда жиноятлар ҳақида хабарларни ҳисобга олиш тизимини тубдан ислоҳ қилиш, жиноятларни яшириш ҳолатларининг олдини олишда замонaviy усуллардан фойдаланишга хизмат қилади.

Мамлакатимиз жиноят процессуал ҳуқуқи соҳасида ўзгаришлардан бири сифатида суриштирув институтининг жиноят процесси босқичи бўлган судга қадар иш юритишда терговга қадар текширув органи эмас, балки жиноят ишларини тергов қилиш институти сифатида қайта ташкил этилиши бу борада амалга оширилган ўзгаришлар, ташкил қилинган суриштирув органлар ва мустақил тузилмаларнинг фаолияти барчаси инсон манфаатларига хизмат қилади.

Жиноят ишларини тергов қилишнинг суриштирув шакли тергов шаклидан асосий фарқи шундаки, суриштирув муддати терговдан фарқли равишда 1 ойни ташкил қилади . Шунингдек, суриштирув жиноят кодексида кўрсатилганидек ижтимоий хавфи катта бўлмаган ҳамда унча оғир бўлмаган жиноят типигадаги ишларини тергов қилса, тергов эса оғир ҳамда ўта оғир жиноят ишларини тергов қилиш функциясига эга. Бу тартиб бизга жиноят ишларини сифатли тергов қилиш, фуқароларнинг ортиқча оврагарчиликларини олдини олиш, терговчи ҳамда суриштирувчиларнинг иш

юритувларида ортиқча жиноят ишларини тўпланиб кетмаслиги ҳамда уларнинг вақтларини тежашга хизмат қилиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 39-моддасида суриштирув органларининг қатъий руйхати берилган. бундан ташқари уни қўйида кўрсатилган схемада куриш мумкин:

Ўзбекистон Республикаси Ички Ишлар Вазирлиги.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура хузуридаги Мажбурий ижро бюроси.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг ва унинг жойлардаги бўлинмалари.

Ўзбекистон Республикаси Давлат Божхона Қўмитаси ва унинг жойлардаги бўлинмалари суриштирувчиларига берилди.

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг ва унинг жойлардаги бўлинмаларининг суриштирувчилари.

Суриштирувчининг процессуал ҳаракатларини шартли равишда бешта гуруҳга бўлиш мумкин: Биринчиси, тергов олди текшируви жараёнида амалга ошириладиган тергов-процессуал ҳаракатларини ўтказиш; Иккинчиси, жиноят ишини қўзғатиш босқичида амалга ошириладиган тергов ва процессуал ҳаракатлари; Учинчиси, жиноят ишини қўзғатганидан кейин тезкор-қидирув органлари билан ўзаро ҳамкорлик кечиктириб бўлмайдиган тергов ҳаракатларини ўтказиш; Тўртинчиси, прокурор ёки терговчининг кўрсатмаси устидан шикоят қилиш жараёнида амалга ошириладиган ҳаракатлар; Бешинчиси, прокурор терговчининг суриштирувчи билан ўзаро ҳамкорлигида терговчининг топшириқлари, кўрсатмалари ва талабларини бажариш жараёнида амалга оширадиган ҳаракатлари.

Ҳозирги кунга келиб суриштирув институтини такомиллашиви қўйидаги йўналишларда давом этиши долзарб ҳисобланади:

Суриштирувни амалга оширишда жиноят-процессуал қонун ҳужжатлари нормаларининг қўлланилиши замон талабига мос равишда ривожланиши ва улар республиканинг барча ҳудудларида бир хилда бажарилиши, юзага келаётган камчиликларни бартараф этиш борасида ягона ва намунавий қоидаларнинг ишлаб чиқишни тақозо этмоқда; Суриштирувчининг топшириқларини бажариш ва унинг мажбурийлигини таъминлаш борасида ҳамкорликни кенг жорий қилиш ҳамда устувор вазифаларни белгилаб олиш; Суриштирувнинг бошланиши ва суриштирув юритиш муддати, суриштирувнинг суриштирувчилар гуруҳи томонидан амалга оширилиши ҳамда тергов ҳаракатларининг бир неча суриштирувчилар томонидан бажарилиши каби умумий қоидаларни амалий жиҳатдан тартибга солиш; Суриштирувни тўхтатиш ва суриштирувни тамомлаш турлари ва натижаларинидан жиноят процесси иштирокчиларининг хабардорлигини таъминлаш; Айблов далолатномаси ҳамда суриштирувчининг ҳаракатлари ҳамда қарорлари устидан шикоят бериш каби масалаларни белгилаш ва бу фуқароларга уларнинг ҳуқуқи эканлигини тушунтириш; Суриштирув, суриштирув бўлинмаси бошлиғининг ва унинг ўринбосарининг ва терговчининг суриштирув юритиш билан боғлиқ ваколатларини такомиллаштириш орқали жиноят процессининг ушбу иштирокчилари фаолиятини соддалаштиришга хизмат қилиши юзасидан зарур таклифлар ишлаб чиқиш; Далилларни экспертлар томонидан қабул қилиб олиш, сақлаш ва расмийлаштириш тартибининг жорий

қилиниши экспертиза тергов ҳаракатини ўтказиш жараёнини такомиллаштиришга хизмат қилишини инобатга олиш; Суриштирувчи ва терговчи ҳамкорлигини таъминлаш ҳамда соддалаштирилган иш юритиш тартибини жорий қилиш суриштирувни ўз вақтида ўтказишга хизмат қилишини амалда кўрсатиш орқали бунини процессуал мустаҳкамлаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш юзасидан қилинадиган барча ишлар инсон манфаатлари ҳимоя қилиш ва инсон қадрини улуғлашга хизмат қилмоғи керак.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги Пф-60 сонли фармони билан тасдиқланган 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси
2. Терговда бу муддат 3 ойни ташкил қилади. Ўз.Рес.ЖПК 351-модда
3. Ўз.Рес.ЖК 15-модда Жиноятларнинг тавсифланиши.
4. Юлдашев Д.Х. Ўзбекистон Республикасининг маъмурий қонунчилик нормаларини такомиллаштиришга доир айрим мулоҳазалар //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 9-11.
5. Юлдашев Д. Туркия Республикасининг аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликни олдини олиш борасидаги илғор тажрибасига таҳлилий назар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 185-188.
6. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикасида Боланинг фуқаролиги билан боғлиқ масалаларни тартибга солувчи ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш //Юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 38-43. 28. Юлдашев Д. «Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида» ги қонуннинг ўзбекистон фуқаролигини олиш асослари ва шартларини белгиловчи айрим нормалари таҳлили //юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 26-31.
7. Юлдашев Д.Х. Теоретико-правовой анализ понятия паспортной системы //Евразийский Союз Ученых. – 2016. – №. 6-4 (27). – С. 30-32.
8. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини йўқотишга доир ишларни юритиш бўйича ҳуқуқий амалиёт натижалари таҳлили //Общество и инноватсии. – 2021. – Т. 2. – №. 11/S. – С. 1-6.
9. Khayitovich Y.D., Khurozovich N. E., Mamatovich K. K. Legal basis of solution of issues related to the citizenship of the republic of uzbekistan and prospects of their development //International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – Т. 14. – №. 6.
10. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини тиклашга доир муносабатларни тартибга солувчи миллий қонунчилик нормаларини такомиллаштириш //Юрист ахборотномаси. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 8-13. 33.
11. Норбутаев Э.Х. Административно-процессуальные основы лицензирования оборота гражданского и служебного оружия в республике узбекистан //science and world. – 2013. – С. 29.
12. Нарбутаев Э., Еттибаев Г. Фаолиятни айрим турларини лицензиялаш ва рухсат бериш тартиботларини янада либераллаштиришнинг айрим масалалари //Общество и

- инновatsii. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 385-392. 35. Нарбутаев Э. Лицензиялашнинг маъмурий-ҳуқуқий табиати ҳамда ички ишлар органларининг руҳсат бериш фаолияти //Общество и инновatsii. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 40-47. 84 36. Нарбутаев Э., Еттибаев Г. Некоторые вопросы дальнейшей либерализatsii лицензионно-разрешительных процедур для отдельных видов деятельности //Общество и инновatsii. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 385-392.
13. Норбутаев Э. Ички ишлар органларининг лицензиялаш фаолиятининг ҳуқуқий асосларини ривожлантиришнинг айрим масалалари //Общество и инновatsii. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 69-77.
14. Норбутаев Э.Х. Ички ишлар органларининг лицензиялаш, руҳсат бериш ва хабардор қилиш фаолияти бўйича ваколатларини таҳлили //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 56-60.
15. Таштемиров А.А., Калауов С. А. Йўл ҳаракати хавфсизлиги ривожланиш концепциясининг истиқболлари ва киберхавфсизлигини таъминлаш зарурати //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 8. – С. 245-250.
16. Таштемиров А.А. Йулларда ҳаракатланишни тартибга солишнинг ҳуқуқий жиҳатлари ва бу борада технологиянинг аҳамияти //siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 111-115.
17. Таштемиров А.А. Ахборот технологиялари орқали содир этилган фирибгарлик жиноятларига қарши курашишнинг ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатлари //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 320-327.
18. Таштемиров А.А. и др. Ижтимоий тармоқлар орқали содир этилаётган жиноятларга қарши курашиш чора-тадбирлари //Models and methods for increasing the efficiency of innovative research. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 24-31. 43. Таштемиров А.А. Фирибгарликка имкон берувчи шарт-шароитлар ва ушбу турдаги жиноятларга тайинланадиган жазо тизимининг ўзига хослиги //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 42-48.
19. Qushboqov, S., & Yetmishboyev, M. (2022). Jazoni ijro etish muassasalari ishtirokida tuziladigan fuqarolik-huquqiy shartnomalarning mohiyati va ahamiyati. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(9), 76-80.
20. Таштемиров А.А. Фирибгарликка имкон берувчи шарт-шароитлар ва ушбу турдаги жиноятларга тайинланадиган жазо тизимининг ўзига хослиги //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 42-48.
21. Охунов З., Қушбоқов Ш. Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.
22. Qushboqov, S. (2023). Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil. Центральноазиатский журнал образования и инновatsii, 2(2 Part 2), 49-52.
23. Қушбоқов, Ш. (2023). Юртимизда тадбиркорликни жазони ижро этиш тизимидаги истиқболи. Models and methods in modern science, 2(5), 114-117.
24. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.